

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyevena	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjaye Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH 317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH

Abdivoytova Sarvinoz Abduxayit qizi

Namangan davlat texnika universiteti talabasi

E-mail: sarvinozabdivoytova50@gmail.com

Tel.: +998 88 929-07-93

Ilmiy rahbar: Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich

Namangan davlat texnika universiteti

Texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD.

E-mail: abr_max@bk.ru

Tel.: +998 91 2925006

ORCID: [0000-0003-4594-9335](https://orcid.org/0000-0003-4594-9335)

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etishning nazariy va amaliy jihatlarini batafsil yoritilgan. Maqolada ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va innovatsion yondashuvlarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, sanoat korxonalarida ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlarini shakllantirish, resurslardan samarali foydalanish va mahsulot sifatini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan muammolar, jumladan yuqori xarajatlar, malakali kadrlar yetishmasligi va kiberxavfsizlik tahdidlari alohida tahlil etilgan. Shu bilan birga, maqolada kelajakda sanoatni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni va istiqbollari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, sanoat, avtomatlashtirish, Sun'iy intellekt, Internet of Things, Big Data, texnologiyalar, innovatsiya, samaradorlik, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются теоретические и практические аспекты внедрения цифровых технологий в промышленную сферу. Также рассматриваются вопросы формирования систем управления на основе данных на промышленных предприятиях, эффективного использования ресурсов и повышения качества продукции. Ключевые слова: цифровая экономика, промышленность, автоматизация, искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные, технологии, инновации, эффективность, цифровая трансформация. Эффективного использования ресурсов и повышения качества продукции. Отдельно проанализированы проблемы, возникающие в процессе цифровой трансформации, в том числе высокие затраты, нехватка квалифицированных кадров и угрозы кибербезопасности. В то же время в статье обоснована роль и перспективы инновационных технологий в будущем развитии отрасли.

Ключевые слова: цифровая экономика, промышленность, автоматизация, искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные, технологии, инновации, эффективность, цифровая трансформация.

Annotation. This article discusses in detail the theoretical and practical aspects of the introduction of digital technologies in the industrial sector. The article provides an in-depth analysis of the impact of automation of production processes, the introduction of digital control systems, the use of modern information technologies, and innovative approaches on economic efficiency. The issues of forming data-driven management systems in industrial enterprises, efficient use of resources, and improving product quality are also considered. The article analyzes the challenges of the digital transformation process, including high costs, lack of qualified personnel, and cybersecurity threats. At the same time, the article explains the role and prospects of innovative technologies in the future development of the industry.

Keywords: Digital economy, industry, automation, Artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, technologies, innovation, efficiency, digital transformation.

KIRISH

Hozirgi davrda dunyo iqtisodiyoti tub burilish bosqichini boshdan kechirmoqda va bu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri raqamli texnologiyalar hisoblanadi. Sanoat tarmoqlari esa ushbu transformatsiyaning markazida turib, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali o'z faoliyatini yanada takomillashtirmoqda. Raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish — ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan kompleks jarayondir.

Zamonaviy sanoat rivojida an'anaviy ishlab chiqarish usullari asta-sekin o'z o'rnini raqamli va aqlli tizimlarga bo'shatmoqda. Bunda sun'iy intellekt, robototexnika, katta ma'lumotlar, Internet of Things (IoT), blokcheyn va bulutli texnologiyalar kabi innovatsion yechimlar muhim rol o'ynamoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish tezligini oshiradi, balki mahsulot sifatini yaxshilash, energiya sarfini kamaytirish va ekologik muammolarni hal etishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar sanoatda raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish orqali global bozorda raqobatbardoshligini oshirmoqda. Shu sababli har qanday mamlakat uchun sanoatni modernizatsiya qilish va uni raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish strategik ahamiyatga ega. Ayniqsa, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion faoliyatni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish nafaqat texnik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu mavzuni chuqur o'rganish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish masalasi ko'plab zamonaviy iqtisodchilar tomonidan o'rganilgan. Klaus Schwab o'zining nazariyalarida To'rtinchi sanoat inqilobi tushunchasini ilgari surib, texnologiyalar jamiyat va iqtisodiyotga katta ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ishlab chiqarish tizimlari to'liq avtomatlashtirilgan va raqamli boshqaruv asosida ishlaydigan tizimlarga aylanmoqda.

Erik Brynjolfsson raqamli texnologiyalar mehnat unumdorligini keskin oshirishini asoslab beradi. U texnologiyalarni joriy etgan korxonalar boshqa korxonalarga nisbatan tezroq rivojlanishini ta'kidlaydi. Andrew McAfee esa raqamli transformatsiya yangi biznes modellarini shakllantirishini va innovatsiyalarni jadallashtirishini ko'rsatadi.

Don Tapscott raqamli iqtisodiyotda axborot asosiy resursga aylanishini aytadi. Uning fikricha, texnologiyalar orqali global iqtisodiy hamkorlik kengayadi. Shoshana Zuboff esa ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlari sanoat samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish zamonaviy ishlab chiqarish tizimining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga olib kelmoqda. Bu jarayon ko'pincha "to'rtinchi sanoat inqilobi" deb ataladi va u ishlab chiqarish jarayonlarining to'liq raqamlashtirilishi bilan tavsiflanadi. Raqamli texnologiyalar sanoatning barcha bosqichlariga — loyihalash, ishlab chiqarish, logistika, marketing va xizmat ko'rsatish tizimlariga keng joriy etilmoqda. Natijada ishlab chiqarish tizimlari yanada moslashuvchan, tezkor va samarali bo'lib bormoqda.

Sanoatda avtomatlashtirish va robotlashtirish jarayonlari alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy robotlar murakkab va yuqori aniqlik talab qiladigan operatsiyalarni bajarishda inson mehnatini samarali ravishda to'ldiradi. Bu esa ishlab chiqarishdagi xatoliklarni kamaytirib, mahsulot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz davom ettirish imkonini berib, vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi.

Internet of Things (IoT) texnologiyalarining joriy etilishi sanoatda "aqlli zavodlar" konsepsiyasini yuzaga keltirdi. Ushbu texnologiyalar yordamida barcha uskunalar va qurilmalar yagona tarmoqqa ulanib, o'zaro ma'lumot almashadi. Sensorlar orqali yig'ilgan ma'lumotlar real vaqt rejimida tahlil qilinadi va shu asosda ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi. Bu esa nosozliklarni oldindan aniqlash, texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Katta ma'lumotlar (big data) va analitika texnologiyalari sanoatda strategik qarorlar qabul qilishda muhim vosita hisoblanadi. Ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish orqali ishlab chiqarish jarayonlaridagi muammolar aniqlanadi, bozor talablari o'rganiladi va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari belgilanadi. Masalan, mahsulotga bo'lgan talabni prognoz qilish orqali ishlab chiqarish hajmini moslashtirish va ortiqcha zaxiralarni kamaytirish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt texnologiyalari esa sanoatda yanada keng imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatik boshqarish, murakkab tizimlarni optimallashtirish va energiya sarfini kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar ishlab chiqarishdagi nuqsonlarni aniqlash va sifat nazoratini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Korxonalar o'z ma'lumotlarini bulutli platformalarda saqlab, ulardan istalgan joydan foydalanishi mumkin. Bu esa masofaviy boshqaruv va monitoring tizimlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bulutli texnologiyalar kichik va o'rta korxonalar uchun ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etishning yana bir muhim jihati — bu mehnat unumdorligini oshirishdir. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida ishchilar murakkab va xavfli operatsiyalardan ozod qilinadi. Bu esa ishlab chiqarishda xavfsizlik darajasini oshiradi. Shu bilan birga, xodimlar yuqori malaka talab qiladigan vazifalarni bajarishga yo'naltiriladi, bu esa inson kapitalining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Biroq ushbu jarayonni amalga oshirishda qator muammolar ham mavjud. Raqamli texnologiyalarni joriy etish katta moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi, bu esa ayrim korxonalar uchun qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, malakali mutaxassislarining yetishmasligi ham muhim muammo hisoblanadi. Shu sababli ta'lim tizimini rivojlantirish, IT sohasida kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish zarur.

Kiberxavfsizlik masalalari ham alohida e'tiborni talab etadi. Raqamli tizimlar keng joriy etilgani sari ularni himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash va kiberhujumlarning oldini olish uchun zamonaviy xavfsizlik choralarini ko'rish zarur.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsion rivojlanishni ta'minlash va iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas va strategik muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon ishlab chiqarish tizimlarini tubdan yangilash, ularni yanada samarali, moslashuvchan va raqobatbardosh qilish imkonini bermoqda. Raqamlashtirish natijasida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilib, inson omiliga bog'liq xatoliklar kamayadi, mahsulot sifati oshadi va ishlab chiqarish hajmi barqaror ravishda ortib boradi. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt, Internet of Things, katta ma'lumotlar va bulutli hisoblash tizimlari sanoatni rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu texnologiyalar yordamida korxonalar real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va resurslardan yanada samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Natijada energiya sarfi kamayadi, ishlab chiqarish xarajatlari qisqaradi va ekologik barqarorlik ta'minlanadi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy etish mehnat bozori va ijtimoiy hayotga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, ayrim an'anaviy kasblar qisqarishi mumkin bo'lsa, ikkinchi tomondan yangi kasblar va mutaxassisliklar paydo bo'ladi. Bu esa inson kapitalini rivojlantirish, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash zaruratini yuzaga keltiradi. Shu bois ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yoshlarni zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitish va malakali kadrlar tayyorlash muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Biroq, raqamlashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Xususan, yuqori investitsiya talablari, texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kiberxavfsizlik bilan bog'liq tahdidlar va malakali mutaxassislar yetishmasligi ushbu jarayonni murakkablashtiradi. Shu sababli bu muammolarni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, innovatsion siyosatni qo'llab-quvvatlash va zarur huquqiy-me'yoriy bazani shakllantirish muhimdir.

Kelajak istiqbollari nuqtayi nazaridan qaraganda, raqamli texnologiyalarni sanoatga keng joriy etish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya orqali ishlab chiqarish tizimlari yanada aqlli, ekologik toza va samarali bo'lib boradi. Bu esa nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardoshlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston–2030 strategiyasi to'g'risida" PF–158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-fevraldagi "Tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ–2750-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-3103829>
3. Maxmudov A.A. "Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni" // Muhandislik va iqtisodiyot jurnali. – 2024. – № 4. – Noyabr.

4. Begalov B.A., Abdullayev M.K. Raqamli iqtisodiyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2023. – 352 b.
5. Ayupov R.H. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – Toshkent, 2020.
6. Porsaev G'.M., Safarov B.Sh. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
7. Raximov Z.K. "Samarali iqtisodiy rivojlanishda raqamli texnologiyalarning o'rni". – Ilmiy maqola, 2023.
- 8.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100